

**RATSIONAL VA IRRATSIONAL TENGLAMALARNI
TRIGONOMETRIK FUNKSIYALAR ORQALI YECHISHNING
BA'ZI-BIR USULLARI.**

Komiljon Kodirov

Farg'ona davlat universiteti professori

kkodirov65@mail.ru

Maxammadjon Ro'zikov

Farg'ona davlat universiteti katta o'qituvchisi

maxammadjonrozikov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ratsional va irratsional tenglamalarni trigonometrik funksiyalar yordamida yechiladigan tenglamalarni yechishning ayrim usullari va ularga doir misollar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: tenglama, ratsional, irratsional, kvadrat, koeffitsiyent, trigonometrik, funksiya.

Kirish: O'quvchilar tomonidan matematikani chuqurroq o'rganish, olimpiada masalalarini yechish jarayonlarida ko'p hollarda yuqori darajali va irratsional tenglamalarga duch kelinadi. Bundan tashqari, turli xil amaliy masalalarni yechish ham, shu kabi tenglamalarni yechishga olib keladi. Umumiy o'rta ta'lim maktab dasturlarida eng sodda ratsional va irratsional tenglamalar va ularning sistemalarini yechishga oid mavzular va ularni yechishning umumiy usullari haqida ma'lumotlar kiritilgan. Ayrim turdagi tenglamalarni trigonometrik tenglamalarga keltirish orqali yechish, masalan irratsional tenglamalarni trigonometrik funksiyalar bilan almashtirish orqali trigonometrik tenglamalarga keltirib yechish mumkin. Irratsional tenglamalarning faqat alohida turlari, ya'ni ayrim xususiy hollari uchun yechish usullari mavjud [1–4].

Ushbu maqolada yuqori darajali tenglamalarni va ayrim irratsional tenglamalarni trigonometrik tenglamalarga keltirib yechishning ba'zi usullari keltirib o'tiladi.

Material va metod

Ushbu bo'limda qo'llaniladigan yondashuvning mohiyati shundan iboratki, berilgan algebraik tenglama (ratsional yoki irratsional ko'rinishdagi) uchun mos keluvchi trigonometrik almashtirish tanlanadi va shu almashtirish yordamida tenglama trigonometrik tenglamaga keltiriladi. Keyingi bosqichlarda esa trigonometrik ayniyatlar (asosiy formulalar, burchaklarni o'zgartirish formulalari, yig'indi-ayirma va ko'paytmani yig'indiga keltirish formulalari)dan foydalanib, hosil bo'lgan trigonometrik tenglama soddalashtiriladi hamda yechimlar aniqlanadi. Mazkur usulning afzalligi shundaki, murakkab ko'rinishdagi algebraik tenglamani ma'lum standart trigonometrik tenglamalar darajasiga keltirish mumkin bo'ladi; bunda yechimlarni topish jarayoni tartibli va tizimli ko'rinishga ega bo'ladi.

Trigonometriya orqali yechish usuli, ayniqsa, ildiz ostida kvadrat ifodalar, yuqori darajali ko'phadlar yoki parametrli ifodalar uchraydigan tenglamalarda qulay natija beradi. Chunki bunday hollarda $x = \cos t$, $x = \sin t$, $x = 2\sin t$, $x = 2\cos t$ kabi almashtirishlar yordamida ildizli ifodalar soddalashadi, ko'phadlar esa trigonometrik formulalar bilan moslashtirilib, yechimlarni topish osonlashadi. Shu bilan birga, trigonometrik almashtirish tanlashda tenglamaning tuzilishi, undagi ifodalarning ko'rinishi va aniqlanish sohasi qat'iy hisobga olinadi.

Ushbu ishda masalalarni yechishda quyidagi amallar ketma-ketligi izchil qo'llanadi:

Aniqlanish sohasini tekshirish (masalan, ildiz ostidagi ifoda ≥ 0). Avvalo tenglama ma'noga ega bo'lishi uchun zarur bo'lgan shartlar aniqlanadi. Masalan, irratsional tenglamalarda ildiz ostidagi ifoda manfiy bo'lmasligi, bo'luvchi ishtirok etgan tenglamalarda esa maxraj nolga teng bo'lmasligi kerak. Ushbu bosqichda topilgan cheklovlar keyingi yechim jarayonida majburiy shart sifatida qaraladi va oxirgi javoblar aynan shu shartlar doirasida tanlanadi.

Mos trigonometrik almashtirish tanlash (masalan, $x = \cos t$ yoki $x = a \cdot \sin t$). Tenglamaning ko'rinishiga qarab eng qulay almashtirish tanlanadi. Masalan, $\sqrt{1-x^2}$ tipidagi ifodalar uchrasa $x = \sin t$ yoki $x = \cos t$ almashtirish maqsadga muvofiq bo'ladi; $x^2 \leq 1$ cheklovi bo'lsa, $x = \cos t$ (yoki $x = \sin t$) tabiiy tanlov hisoblanadi. Ba'zi hollarda $x =$

$a \cdot \sin t$ yoki $x = a \cdot \cos t$ kabi umumiyroq almashtirishlar qo'llanadi. Almashtirish kiritilgach, parametr t ning qaysi oraliqda olinishi aniqlanish sohasi bilan uyg'un holda belgilab olinadi.

Tenglamani trigonometrik ko'rinishga keltirish va soddalashtirish ($\sin 2t$, $\cos 2t$, $\sin 3t$ kabi formulalar yordamida). Tanlangan almashtirish orqali tenglamadagi barcha algebraik ifodalar trigonometrik funksiyalar yordamida qayta yoziladi. So'ngra hosil bo'lgan tenglama trigonometrik ayniyatlar yordamida soddalashtiriladi. Maqsad — tenglamani imkon qadar standart shaklga keltirish, ko'paytuvchilarga ajratish yoki oddiy trigonometrik tenglamalarga olib kelishdir.

t bo'yicha yechimlarni topish va x ga qaytish. Soddalashtirilgan trigonometrik tenglama yechilgach, t ning umumiy yechimlari topiladi. Trigonometrik funksiyalarning davriyligi sababli yechimlar odatda parametrli ko'rinishda yoziladi. Shundan keyin tanlangan almashtirish orqali x ning qiymatlari qayta tiklanadi, ya'ni $x = \cos t$, $x = \sin t$ va hokazo ifodalarga mos ravishda x qiymatlar olinadi. Bu bosqichda t ning tanlangan oraliqqa mos kelishi ham nazarda tutiladi.

Olingan x qiymatlarni asl tenglamada tekshirib, ortiqcha ildizlarni chiqarib tashlash. Trigonometrik almashtirish natijasida yoki tenglamani soddalashtirish jarayonida ba'zan tenglamaga mos kelmaydigan (ortiqcha) yechimlar paydo bo'lishi mumkin. Shu sababli yakuniy bosqichda topilgan barcha x qiymatlar asl tenglamaga qo'yib tekshiriladi. Ayniqsa, irratsional tenglamalarda aniqlanish sohasi cheklovlari qat'iy nazorat qilinadi. Tekshiruvdan o'tgan qiymatlar yakuniy yechim sifatida qabul qilinadi, mos kelmaydiganlari esa chiqarib tashlanadi.

Shunday qilib, keltirilgan ketma-ketlik algebraik tenglamalarni trigonometrik tenglamalarga o'tkazish, trigonometrik ayniyatlar yordamida soddalashtirish va yakunda yechimlarni ishonchli aniqlash uchun yagona tizimli metodik yo'lni tashkil etadi.

Natijalar

Misol 1.

Quyidagi tenglamani yeching:

$$x^2 + x \cdot \sqrt{3 - 3x^2} = 1/2 + x$$

Aniqlanish sohasidan: $3 - 3x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 \leq 1 \Rightarrow -1 \leq x \leq 1$. Shuning uchun $x = \cos t$ ($t \in \mathbb{R}$) almashtirishni kiritamiz. U holda $\sqrt{3 - 3x^2} = \sqrt{3} \cdot \sin t$ (bu yerda $\sin t \geq 0$ bo'lishi uchun t ni mos oraliqda tanlab, oxirida x qiymatlarni tekshirib olamiz).

Almashtirishdan so'ng tenglama:

$$\cos^2 t + \sqrt{3} \cdot \cos t \cdot \sin t = 1/2 + \cos t$$

Tenglikning har ikki tomonini 2 ga ko'paytiramiz va $2\cos^2 t = 1 + \cos 2t$, $2\cos t \cdot \sin t = \sin 2t$ formulalardan foydalanamiz:

$$2\cos^2 t + 2\sqrt{3} \cdot \cos t \cdot \sin t = 1 + 2\cos t$$

$$1 + \cos 2t + \sqrt{3} \cdot \sin 2t = 1 + 2\cos t$$

$$\text{Demak, } \cos 2t + \sqrt{3} \cdot \sin 2t = 2\cos t.$$

Har ikki tomonni 2 ga bo'lamiz: $(1/2)\cos 2t + (\sqrt{3}/2)\sin 2t = \cos t$. Chap tomonni $\cos(2t - \pi/3)$ ko'rinishiga keltiramiz:

$$\cos(2t - \pi/3) - \cos t = 0.$$

Endi $\cos u - \cos v = -2 \cdot \sin((u+v)/2) \cdot \sin((u-v)/2)$ ayniyatidan foydalanamiz ($u=2t-\pi/3$, $v=t$):

$$-2 \cdot \sin(3t/2 - \pi/6) \cdot \sin(t/2 - \pi/6) = 0.$$

Shundan quyidagilardan biri bajariladi:

$$1) \sin(3t/2 - \pi/6) = 0 \text{ yoki } 2) \sin(t/2 - \pi/6) = 0.$$

$$1) 3t/2 - \pi/6 = k\pi \Rightarrow t = \pi/9 + 2k\pi/3;$$

$$2) t/2 - \pi/6 = n\pi \Rightarrow t = \pi/3 + 2n\pi \quad (k, n \in \mathbb{Z}).$$

$x = \cos t$ ga qaytib, $(-1 \leq x \leq 1)$ shartni inobatga olgan holda quyidagi yechimlar olinadi:

$$x \in \{ 1/2, \cos(\pi/9), \cos(7\pi/9), \cos(13\pi/9) \}.$$

Misol 2.

Quyidagi tenglamani yeching:

$$x^3 - 3x + 1 = 0$$

$f(x)=x^3-3x+1$ deb olib, $f'(x)=3x^2-3=0 \Rightarrow x=-1$ va $x=1$ kritik nuqtalarini topamiz. Bundan funksiya $(-\infty,-1) \cup (1,\infty)$ oraliqlarda o'suvchi, $(-1,1)$ oraliqda kamayuvchi ekanligi kelib chiqadi; demak tenglama uchta haqiqiy ildizga ega.

Trigonometrik almashtirish: $x = 2 \cdot \sin t$, $t \in [-\pi/2, \pi/2]$. U holda:

$$8\sin^3t - 6\sin t + 1 = 0.$$

Tenglamani $-1/2$ ga bo'lamiz:

$$3\sin t - 4\sin^3t = 1/2.$$

Bu esa $\sin 3t = 1/2$ ga teng (chunki $\sin 3t = 3\sin t - 4\sin^3t$).

Demak, $\sin 3t = 1/2 \Rightarrow 3t = \pi/6 + 2\pi m$ yoki $3t = 5\pi/6 + 2\pi m$ ($m \in \mathbb{Z}$). Shundan:

$$t = \pi/18 + 2\pi m/3 \text{ yoki } t = 5\pi/18 + 2\pi m/3.$$

$t \in [-\pi/2, \pi/2]$ shartni qanoatlantiruvchi qiymatlarni tanlab, $x=2 \cdot \sin t$ ga qaytamiz.

Natijada ildizlar:

$$x_1 = 2\sin(\pi/18), \quad x_2 = 2\sin(5\pi/18), \quad x_3 = -2\sin(7\pi/18).$$

Muhokama

Keltirilgan misollar shuni ko'rsatadiki, ayrim irratsional yoki yuqori darajali algebraik tenglamalarni mos trigonometrik almashtirishlar orqali trigonometrik tenglamalarga keltirish mumkin. Bu usulning qulay tomoni — trigonometrik ayniyatlar (ikki burchak, uch burchak formulalari, yig'indi-ayirma formulalari) yordamida tenglamani ko'paytuvchilarga ajratish va yechimlarni tizimli olish imkonidir.

Biroq, trigonometrik parametr t bo'yicha davriylik sababli bir xil x qiymat turli t lar orqali takrorlanishi mumkin. Shuningdek, irratsional tenglamalarda aniqlanish sohasi (ildiz osti ifodalar) va kerak bo'lsa $\sin t$ ning ishorasi shartlarini inobatga olib, yakuniy x yechimlarni asl tenglamada tekshirish tavsiya etiladi.

Xulosa

Maqolada ratsional va irratsional tenglamalarni trigonometrik funksiyalar orqali yechishning ba'zi usullari ko'rsatildi. Aniqlanish sohasi tekshirilgach, $x=\cos t$ yoki $x=2 \cdot \sin t$ kabi almashtirishlar yordamida tenglamani trigonometrik ko'rinishga keltirib,

standart trigonometrik ayniyatlar orqali yechimlar topildi. Usul olimpiada va amaliy masalalarda uchraydigan ayrim algebraik tenglamalarni samarali yechishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kodirov K. R., Nishonbaev A. S. On the scientific basis of forming students' logical competence // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. – 2021. – T. 11. – №. 3. – C. 123–128.
2. Raximovich K. K. et al. Some Methods for Solving Fourth-Order Equations // *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology*. – 2022. – T. 2. – №. 4. – C. 127–130.
3. Kodirov K. R. et al. COMPETENCE-BASED APPROACH IN TEACHING SOME ELEMENTS OF MATHEMATICS LESSON DESIGN METHODOLOGY // *Scientific Bulletin of Namangan State University*. – 2020. – T. 2. – №. 9. – C. 390–394.

